

A influência do neuromarketing na decisão de compra do consumidor

The influence of neuromarketing on consumer purchasing decisions

Emilly Madalena de Barros Ribeiro¹, Francielle Cristina Santos Araujo¹, Kauany Silva Oliveira¹, Roberta Germano Basílio¹

¹Escola Técnica Estadual Professora Ilza Nascimento Pintus - São José dos Campos, SP, Brasil

RESUMO

O neuromarketing é uma ferramenta poderosa que tem ganhado destaque ao decorrer dos anos, sendo constantemente utilizada nas estratégias de marketing das empresas, e influenciando de modo significativo as decisões dos indivíduos. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar o impacto do neuromarketing na decisão de compra do consumidor. O método de pesquisa adotado foi exploratório e dedutivo, envolvendo consultas bibliográficas e levantamento de dados a partir da escala de likert. Os resultados demonstram que o uso de cores, promoções ou descontos, aspectos estéticos e as avaliações de um produto são os principais fatores que motivam o consumidor a comprar. Conclui-se ao final, que a decisão de compra é significativamente influenciada não apenas pelo apelo racional, mas também pelo emocional. Esse trabalho colabora para um melhor entendimento sobre a mente do consumidor e para o desenvolvimento de estratégia de vendas mais eficientes.

Palavras-chave: Neuromarketing, Decisão de compra, Comportamento do consumidor.

ABSTRACT

Neuromarketing is a powerful tool that has gained prominence over the years, being constantly used in companies' marketing strategies, and significantly influencing individuals' decisions. In this sense, the objective of this study is to analyze the impact of neuromarketing on consumer purchasing decisions. The research method adopted was exploratory and deductive, involving bibliographical consultations and data collection using the Likert scale. The results demonstrate that the use of colors, promotions or discounts, aesthetic aspects and reviews of a product are the main factors that motivate consumers to buy. In the end, it is concluded that the purchasing decision is significantly influenced not only by rational appeal, but also by emotional appeal. This work contributes to a better understanding of the consumer's mind and to the development of more efficient sales strategies.

Key words: Neuromarketing, Purchase decision, Consumer behavior.

Autor correspondente. EMBR. R. Maria Aparecida de Oliveira Santos, 197 – Residencial União - 12239-035, São José dos Campos, SP, Brasil.

E-mail: emillymadab.ribeiro@gmail.com

Recebido: Janeiro de 2025

Aceito: Junho de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

Segundo Montague (2011), as decisões tomadas são fortemente influenciadas por fatores que ocorrem fora da consciência. Embora as pessoas acreditem que na maioria das vezes estão no controle total de suas decisões, diversos motivos inconscientes moldam suas escolhas e condutas de maneiras que frequentemente escapam de suas percepções conscientes. Antes mesmo das pessoas estarem conscientes das escolhas que fazem, tomam decisões que são constantemente moldadas por processos que ocorrem em níveis profundos do cérebro (Eagleman, 2011).

A partir dessa premissa surge a influência do neuromarketing, visto que de acordo com Ouzir, Lamrani, Bradley, Moudden (2024), o neuromarketing busca examinar e estudar os processos cerebrais e como os estímulos de marketing atuam no modo de agir e no processo de tomada de decisão dos clientes. Dessa forma, esse estudo está diretamente relacionado com a tomada de decisão de compra inconsciente dos consumidores.

O neuromarketing tem surgido como uma ferramenta poderosa nos anos anteriores, sendo constantemente utilizada nas estratégias de marketing das empresas, e influenciando de modo significativo as decisões dos indivíduos. Assim, nasce a necessidade de maior compreensão sobre como o consumidor reage a essas técnicas e o que normalmente os motiva a comprar de modo inconsciente e na maioria das vezes compulsivo. O neuromarketing é essencial para desvendar a 'lógica de consumo, os pensamentos, sensações e desejos do subconsciente colaboram para a escolha de determinado produto todos os dias na vida das pessoas (Lindstrom, 2008).

Desse modo, essa influência do neuromarketing também possibilita uma vantagem competitiva e um destaque com relação as estratégias das empresas, pois assim elas estão mais bem equipadas para entender e atender às necessidades e desejos dos clientes. Assim, a importância de estudar esse tema decorre do fato de que a exposição a estímulos

de marketing pode influenciar as decisões de compra de maneira consciente ou inconsciente. No dia a dia cerca de 85% das decisões tomadas acontecem na parte não consciente do cérebro. Neste ponto 25% das 100 maiores empresas mundiais, utilizam os métodos do neuromarketing. (Lindstrom, 2008).

Para preencher a lacuna deste trabalho a questão que norteou a pesquisa foi: de que forma o neuromarketing pode influenciar a decisão de compra do consumidor?

Para respondê-la o objetivo geral deste trabalho foi analisar o impacto do neuromarketing na decisão de compra do consumidor. Esse objetivo se desdobrou em dois objetivos específicos (1) investigar como as técnicas do neuromarketing afetam as decisões de compra dos consumidores, explorando mudanças na percepção, preferências e comportamentos de compra; e (2) examinar as estratégias específicas de neuromarketing adotadas por empresas para influenciar a decisão de compra dos consumidores.

Esse trabalho, além da introdução, conta com as sessões de referencial teórico, método de pesquisa, discussão dos resultados e considerações finais.

MÉTODO DE PESQUISA

Figura 1. Fluxo Metodológico.

Na Fase 1, foram realizadas as definições da questão de pesquisa, dos objetivos e do método. Esta pesquisa utilizou o levantamento de dados como método para identificar e analisar as principais estratégias do neuromarketing que influenciam a decisão e o comportamento de compra dos consumidores. A

Fase 2 foi dividida em três etapas: Formulação do questionário, Aplicação do teste e Tabulação dos resultados. Na Formulação do questionário (Etapa A) foi efetuada uma organização das informações para realizar as perguntas, dando ênfase nas técnicas mais utilizadas no neuromarketing e separando questões específicas para lojas físicas e lojas online, com o objetivo de receber dados quantitativos a partir de uma escala de Likert. Na Aplicação do teste (Etapa B), o questionário foi disponibilizado para o público e, na Tabulação dos resultados (Etapa C), os dados obtidos do questionário foram ordenados em gráficos e tabelas para realização dos cálculos.

Na Fase 3, foi feita uma discussão com base nos resultados alcançados na pesquisa. Na Etapa 4, foi conduzida a conclusão, objetivando a resposta da questão de pesquisa, os objetivos atingidos, as limitações, contribuições e sugestões de trabalhos futuros. Nesse trabalho buscou-se realizar uma pesquisa aplicada com o objetivo de investigar como diferentes cores, imagens, sons, anúncio entre outros aspectos afetam a atividade cerebral dos consumidores e, conseqüentemente, sua propensão a comprar um produto, fornecendo dados práticos e acionáveis que possam ser utilizados pelas empresas para melhorar suas estratégias de marketing, aumentar as vendas e obter uma vantagem competitiva no mercado.

Deste modo, a fim de obter mais informações sobre o neuromarketing, foi realizado uma pesquisa exploratória, buscando estudar e analisar o assunto de forma mais ampla e aprofundada, utilizando pesquisas bibliográficas para obter uma maior compreensão sobre tema.

A abordagem quantitativa é outra tática utilizada nessa pesquisa, e de acordo com Prodanov e Freitas (2013), ao desenvolver uma pesquisa de abordagem quantitativa, é necessário formular hipóteses e relacionar as variáveis, a fim de atestar a precisão dos resultados e evitar dificuldades com relação a análise e interpretação dos processos. E para analisar as motivações e os comportamentos

dos consumidores, essa abordagem será de suma importância no projeto.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), conforme os estudos clássicos, o método dedutivo é aquele que supõe conhecimentos preestabelecidos. Deste modo, esse estudo se encaixa nesse método uma vez que ao analisar a mente do consumidor busca-se conceitos que já existem, utilizando o raciocínio lógico e a dedução para obter mais informações sobre o tema.

Segundo Silva e Costa (2014), muitos estudos quantitativos realizados na área de marketing utilizam a escala de Likert em pesquisas para analisar construtos como percepções, atitudes, interesses etc. Portanto, essa escala mede a concordância dos indivíduos com relação a diferentes afirmações de interesse. Assim, essa técnica foi utilizada para analisar os dois construtos presentes na pesquisa, loja online e lojas físicas, com o objetivo de compreender o que mais atrai os consumidores no momento de compra.

E a fim de examinar os dados dos resultados obtidos pela escala de Likert, aplicou-se o coeficiente Cronbach que de acordo com Salomi (2005), avalia se a escala é realmente confiável, uma vez que determina como cada item apresenta sua confiabilidade.

Tabela 1. Escala de consistência interna do coeficiente alfa de Crombach.

Valor de α	Consistência
$\alpha \leq 0,30$	Muito baixa
$0,30 < \alpha \leq 0,60$	Baixa
$0,60 < \alpha \leq 0,75$	Moderada
$0,75 < \alpha \leq 0,90$	Alta
$\alpha > 0,90$	Muito alta

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005)

RESULTADOS

Figura 2. Gênero dos participantes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 2, 126 pessoas são do gênero feminino enquanto 89 são do gênero masculino.

Figura 3. Faixa etária dos participantes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 3, dentre os participantes da pesquisa, 9 pessoas têm entre 12 e 14 anos, 107 têm entre 15 e 18, 60 têm entre 19 e 30 anos e 39 têm mais de 31 anos.

Figura 4. Grau de escolaridade dos participantes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a Figura 4, 20 pessoas estão no ensino fundamental, 125 estão no ensino médio, 60 estão no ensino superior e 10 não estudam mais.

Tabela 2. Tabulação do nível de confiabilidade dos resultados.

Componentes	7
Soma Var	8,22
Variância Total	19,71
Cronbach	68%
Componentes	7
Soma Var	4,30
Variância Total	10,57
Cronbach	69%

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Conforme a figura 2, o nível de confiabilidade obtido a partir do coeficiente Cronbach na pesquisa foi de 68% no construto 1 e 69% no construto 2, sendo assim, a consistência foi moderada de acordo com a Tabela 1.

DISCUSSÃO

Conforme as respostas da pesquisa, pode-se observar que 34% dos entrevistados, se mostraram influenciados pelas cores das propagandas na tomada de decisão de compra. Os resultados indicam que a cor de uma determinada publicidade possui uma influência significativa na escolha de um produto. De acordo com Abbade e Ramos (2008), cores estratégicas em um ambiente empresarial possuem uma grande influência no comportamento de consumo. Esse ponto de vista reforça a ideia de que a psicologia das cores, possui um papel fundamental para a tomada de decisão de compra, sendo uma ferramenta potente e eficaz do neuromarketing.

Por meio da pesquisa os resultados evidenciam que 51,6% das pessoas entrevistadas, se sentem totalmente motivadas a comprar a partir de uma promoção ou um desconto. Segundo Mondo e Costa (2013), a

promoção de vendas é uma das ações mais importantes de comunicação do marketing, por incentivar e ampliar a abordagem de clientes. Essa afirmação destaca a visão de que as promoções com o intuito de impulsionar as vendas, estimulam os consumidores a adquirirem um produto e aceleram a tomada de decisão de compra, fazendo com que essa técnica do neuromarketing seja rápida e competente para as empresas.

Os resultados da pergunta demonstram que 46,5% dos indivíduos se importam absolutamente com a estética geral de um site. Para Gonçalves (2016), atualmente a maioria dos consumidores online são motivados a comprar em sites esteticamente atraentes. Esse argumento, comprova a eficácia de estímulos visuais para chamar a atenção ou influenciar os usuários de compras online, esses recursos visuais vem sendo cada vez mais utilizados no neuromarketing pois é um instrumento claro e funcional que não depende de um alto investimento.

Os dados coletados apontam que 65,6% dos participantes da pesquisa, afirmam ser completamente induzidos por avaliações online na compra de seus produtos. Na visão de Abrantes, Seabra, Lages e Jayawardhena (2013), comentários online baseados nas experiências pessoais dos consumidores com determinado produto ou serviço, muitas vezes podem impactar mais do que as próprias campanhas de marketing produzidas pelas empresas, induzindo um maior número de pessoas comprarem o mesmo produto. Essa perspectiva enfatiza o conceito de que um produto quando pensado estrategicamente, seja no cheiro ou na sua embalagem pode gerar reações positivas nas pessoas fazendo com que a avaliação dele seja boa, e se a aba de avaliações for bem posicionada no site certamente essa será uma ótima impulsionadora de vendas. resultados, discussão e considerações finais ou conclusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados encontrados e análises realizadas ao longo do desenvolvimento do

trabalho o principal objetivo e a questão de pesquisa foram alcançados. O trabalho revelou, portanto, que a decisão de compra é significativamente influenciada não apenas pelo apelo racional, mas também pelo emocional. A ativação nas áreas cerebrais associadas a sentimentos de recompensa e satisfação, por exemplo, aumentam o respeito por essa marca. Isso significa que campanhas que utilizam as técnicas do neuromarketing sejam elas, psicologia das cores, Eye Tracking ou mesmo aquelas que normalmente passam despercebidas, tendem a prender a atenção do público, influenciando suas escolhas. Essa descoberta revela o quão profunda uma conexão emocional é forjada no processo de tomada de decisão e, conseqüentemente, como essa ferramenta pode usar esses insights para tornar a comunicação muito mais eficaz.

O estudo em questão, colabora para a melhoria dos métodos de marketing, que poderá evoluir e desenvolver estratégias de vendas mais eficientes, a partir do uso do neuromarketing. Além disso, o conteúdo presente na pesquisa contribui para maior visibilidade do tema, uma vez que ele fornece e evidencia suas principais técnicas, promovendo ao consumidor uma compreensão melhor sobre o assunto, e como a abordagem dessa estratégia impacta na tomada de decisão de compra. Diante disso a pesquisa reforça de maneira positiva como o neuromarketing pode contribuir para o meio acadêmico, e como os consumidores podem tomar decisões mais conscientes.

É importante mencionar que há limitações no estudo apresentado. A primeira limitação encontrada foi a dificuldade em ter acesso a autores e estudos atuais sobre neuromarketing. Ainda que o campo acadêmico esteja em crescimento e esteja em processo de ampliação, houve a insuficiência de inúmeras fontes para fundamentar a pesquisa, fazendo com que parte do estudo se apoiasse em materiais de anos anteriores.

Outra dificuldade enfrentada foi durante a elaboração da justificativa, devido a ausência de uma lacuna de pesquisa claramente definida

que se encaixasse perfeitamente com o tema escolhido. Embora o neuromarketing seja um campo em expansão, ainda não possui um histórico estável de pesquisas que possam servir como base direta para a justificativa do estudo, exigindo uma adaptação cuidadosa.

Como sugestão de pesquisa futura, seria importante dar continuidade nos estudos sobre as práticas de neuromarketing, a fim de obter cada vez mais informações sobre o assunto. Além disso, para um maior aprofundamento, seria interessante dar início a estudos que promovam a integração do CRM (customer relationship management) com as técnicas do neuromarketing, demonstrando como as ferramentas desse sistema de gestão do relacionamento com o cliente ligadas ao neuromarketing podem ser utilizadas para aumentar as estratégias de vendas e para ter um conhecimento maior sobre a mente do consumidor e sua jornada de compra.

REFERÊNCIAS

ABBADE, Eduardo; RAMOS, Márcio. **A Percepção dos consumidores quanto as cores de embalagens de bens de consumo**. Revista Gestão Organizacional, 2008.

Abrantes, J. L., Seabra, C., Lages, C. R., & Jayawardhena, C. **Drivers of ingroup and out-of-group electronic word-of-mouth (eWOM)**. European Journal of Marketing, 2013.

BUGER, Carlos. **Eye Tracking: possibilidades de uso da ferramenta de rastreamento ocular na publicidade**. Centro Universitário Franciscano, 2017.

COLAFERRO, C. A.; CRESCITELLI, E. **A contribuição do neuromarketing para o estudo do comportamento do consumidor**. Brazilian Business Review, v. 11, n. 3, p. 130-153, 2014.

CÓRDOVA, Felisa; CIFUENTES, Fernando; CASTRO, Catarina; HINOSTROZA, Cristófer. **Análise do processo de decisão de compra em e-commerce utilizando o Método SED do Neuromarketing**. Procedia Ciência da Computação, 2022.

CREPALDI, Lideli. **A Influência das cores na decisão de compra: Um estudo do**

comportamento do consumidor no ABC paulista. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2006.

EAGLEMAN, David. **Incognito: The secret lives of the brain**. São Paulo: Editora Vintage Books, 2011.

FREITAS, A. L. P., RODRIGUES, S. G. A. **Avaliação da confiabilidade de questionário: uma análise utilizando o coeficiente alfa de Cronbach In**: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 12, 2005, 07-09 nov, Bauru-SP. Anais... Bauru-SP: UNESP, 2005

GALLINA, Mariângela; SPERS, Eugênio; ALMEIDA, Luciana; ZALLA, Souvenier; MENESES, João. **Atenção Visual sobre Embalagem com Design Congruente e a Escolha do Consumidor: um experimento com o uso do eye-tracking**. International Journal of Business and Marketing, 2022.

GONÇALVES, Eliana. **A Influência da Estética Hedônica e Utilitária Online no Comportamento de Compra do Consumidor**. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2021.

JABER, Maíra; MULLER, Felipe. **Música na propaganda**. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004.

LINDSTROM, Martin. **A lógica do consumo: Verdades e mentiras sobre porque compramos**. Rio de Janeiro: Harper Collins Brasil, 2008.

LINDSTROM, Martin. **Brand sense: Segredos por trás das coisas que compramos**. Editora Bookman, Porto Alegre, 2012.

MONDO, Tiago; COSTA, Jane. **A Influência da Promoção de Vendas na Capacidade de Clientes: Um estudo Hotelaria Catarinense**. Revista Brasileira de Marketing, 2013.

MONTAGUE, Read. **Your brain (almost) perfect: how we make decisions**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

OUZIR, Mounir; LAMRANI, Hauda; BRADLEY, Raquel; MOUDDEN, Ismail. **Neuromarketing e tomada de decisão: Classificação das preferências do consumidor com base na análise de alterações no sinal eletroencefalográfico de regiões cerebrais**.

Processamento e Controle de Sinais Biomédicos, v. 87, p. 105469, janeiro de 2024. PÉREZ, Mário; BELTÁN, Enrique; BERNAL, Sérgio; PRAT, Eduardo; CAMPO, Luis; MAIMÓ, Lorenzo; CELDRÁN, Alberto. **Fusão de dados em neuromarketing: análise multimodal de bio-sinais, estágios do ciclo de vida, avanços atuais, conjuntos de dados, tendências e desafios. Fusão de Informações**, v. 105, p. 102231, 2024.

PERUZZO, Marcelo. Neuromarketing na Propaganda e Publicidade Audiovisual. 2012.

PINTO, Alex; RIBEIRO, Guilherme; MERCINI, Nayara; SANTOS, Phelippe. **A ética na aplicação da neurociência: neuromarketing**. Revista Universo, 2016.

PRODANOV, Cleber; FREITAS, Ernani. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. Universidade Feevale, 2013.

SALOMI, G. G. E. **Comparação entre instrumentos para avaliação da qualidade de serviços internos**. Gestão & Produção, 2005.

SILVA, Severino; COSTA, Francisco. **Mensuração e Escalas de Verificação: uma Análise Comparativa das Escalas de Likert e Phrase Completion**. SemeAd, 2014.

STANTON, Steven; ARMSTRONG, Walter; HUETTEL, Scott. **Neuromarketing: Ethical Implications of its Use and Potential Misuse**. Journal of Business Ethics, 2017.

VIEIRA, Fernanda; AUGUSTA, Marcela. **Comunicação estratégica e neuromarketing: Apontamentos sobre interfaces e apropriações**. Enecult Universidade Federal da Bahia, 2021.

VORPAGEL, E. B. **Neuromarketing: uma nova forma de entender o consumidor**. CAP Accounting and Management, v. 10, n. 1, p. 38-46, 2016.

ZORATTO, Mariele; EFING, Antônio. **Impactos do neuromarketing na vulnerabilidade do consumidor**. Revista Faculdade Mineira de Direito, 2020.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

RIBEIRO, E. M. B. et al. A influência do neuromarketing na decisão de compra do consumidor. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 88-94, 2025.